

ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ

[HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.7481831](https://doi.org/10.5281/zenodo.7481831)

Арипова Елена Азизовна

Преподаватель Международный

Вестминстерский Университет в Ташкенте

Аннотация: Термин "облачные решения" стал более популярным в последние несколько лет. Относительно недавняя тенденция роста ИТ-индустрии, ориентированная на потребителей и обусловленная растущим использованием мобильных устройств, таких как ноутбуки, планшетные ПК и смартфоны, а также других форм мобильных вычислений. В результате недавних исследований это было определено как одна из самых быстрорастущих областей цифровой экономики. К 2020 году правительства и бизнес в Европе потратили в общей сложности 45 миллиардов евро на развитие облачных вычислений.

Всякий раз, когда пользователь запрашивает что-либо из сети облачных вычислений, серверы, системы хранения данных (центры обработки данных и серверные фермы) и другие ресурсы становятся доступными. В качестве метафоры Интернета термин "облако" используется для описания ситуации, в которой не имеет значения, где физически расположены используемые аппаратные и программные ресурсы. Облачные вычисления - это новая бизнес-модель, а также новая техническая платформа для создания и развертывания приложений. Это также представляет собой новый и более доступный способ для конечных пользователей получить доступ к информационным технологиям и использовать их [2]. В результате того факта, что все данные и приложения хранятся где-то в Интернете, облачные

вычисления предоставляют ряд преимуществ, а также некоторые недостатки. В дополнение к школьному обучению, он может быть использован для выполнения множества других задач, которые возникают в повседневной жизни. Наряду с предоставлением доступа (обычно бесплатного) ко многим приложениям и сервисам в облаке, которые могут использоваться как в формальном, так и в неформальном образовании, облачные вычисления обеспечивают большую гибкость и мобильность в использовании ресурсов для преподавания и обучения, а также большую степень сотрудничества, коммуникации и совместного использования ресурсов. Облачные вычисления также могут быть использованы для создания персонализированной среды обучения или виртуальных сообществ учащихся и преподавателей [2, 8]. В этой статье обсуждается, как наиболее эффективно внедрить SMARTEST для охвата школ Узбекистана в этой статье, в которой SMARTEST рассматривается как созданная развитая цифровая платформа.

Переход от средней школы к обучению в университете всегда был непростым. Увеличение количества курсов с использованием новых онлайн-ресурсов предусмотрено планом развития правительства Узбекистана на 2019-2023 годы с целью расширения доступа к высшему образованию в стране. Основной вклад в этот проект внесен запуском нового сервиса (Digital Educational Hub), который в будущем обеспечит легкую навигацию по темам STEM и связанному с ними контенту.

Уровень вовлеченности в высшее образование в Узбекистане низкий, причем женщины и лица из сельских регионов, в частности, страдают от низкого уровня вовлеченности (Отчет Всемирного банка за 2018 год). Те, кто ищет высшее образование, могут воспользоваться различными онлайн-образовательными площадками. Проблема в том, что ни один из них не предоставляет конкретной информации, которую предоставит наша инициатива, которая позволит преодолеть разрыв между довузовским и

университетским STEM-образованием. В результате наш цифровой образовательный центр внесет значительный вклад в продвижение справедливого и инклюзивного качественного образования в Узбекистане. Учителя смогут разрабатывать информацию о переходных темах в различных формах с помощью настраиваемого программного решения. В результате этого пользователи смогут выбирать подходящие маршруты обучения, адаптированные к их собственным стилям обучения. Более того, информация по темам будет организована на концептуальном уровне, что позволит пользователям изучать области более глубоко, приближая их к уровню университетского образования. Наконец, учебный материал будет адаптирован к культурной самобытности пользователей, которая будет принята во внимание.

В рамках проекта EduHub, который является проектом финансирования исследований глобальных проблем при поддержке Research UK, уже создана цифровая платформа, которая называется SMARTEST [4]. EduHub был полностью работоспособен в течение первого года проекта, и он был предоставлен нашим партнерам в Вестминстерском международном университете в Ташкенте в рабочей стабильной версии после того, как он был создан, развернут, протестирован и оценен в течение этого периода времени. На данный момент команда разработчиков выполнила корректировки и обновления, предложенные партнерами, что привело к значительному улучшению функциональности и пользовательского интерфейса платформы, необходимых для проекта. Получение доступа к сайту может быть осуществлено путем посещения <https://smartestknowledge.org>.

Партнерами проекта были созданы и распространены различные учебные ресурсы, а на платформе были созданы соответствующие учебные материалы в дополнение к существующим материалам по данному предмету. В этот набор материалов включена система графиков для нескольких

модулей, таких как английский язык и математика. Например, система состоит из графического ядра модулей и 12 подструктур для каждого учебного модуля, как показано на схеме ниже. Фундаментальная визуальная структура разработана для того, чтобы связать все ресурсы, позволяя студентам изучать систему с относительной легкостью. Можно получить общее представление о структуре модуля В, взглянув на этот график. Структура модуля также отображается в более типичном формате оглавления, когда активирована опция просмотра учащимися (называемая структурой модуля). Учебные ресурсы включены внутри каждого узла (12 узлов). Узлам также был присвоен набор уникальных тегов, что позволит пользователям быстрее и эффективнее искать содержимое модуля на самом умном веб-сайте. Каждый макет тестового узла предоставляет файлы, содержащие ресурсы для независимой работы, которые могут использоваться совместно друг с другом. Все узлы настраиваются, что позволяет преподавателям дополнять их любой дополнительной информацией, которую они сочтут уместной, с помощью панели преподавателя. Даже не заглядывая в описания узлов, такой стиль должен обеспечить студентам понимание основ теории определенного вопроса. Технология предоставляет вам возможность добавлять любую дополнительную информацию в тематические диаграммы.

Рисунок 1

Как видно из предоставленной картинки, студенты довузовской подготовки использовали все загруженные материалы либо для самостоятельного изучения, либо для доработки перед проведением всех выпускных экзаменов. Предоставленная анкета выявила в основном положительные отзывы, которые можно увидеть ниже [1]:

Рисунок 2

Ко второму семестру 2020/2021 учебного года на доуниверситетском курсе WIUT появятся улучшенные учебные материалы, которые будут доступны для использования на доуниверситетском курсе. Мы надеемся, что эта пробная схема, разработанная специально для студентов WIUT, позволит нам наблюдать за поведением студентов и собирать их мнения, чтобы при необходимости вносить соответствующие улучшения и исправления в платформу. Есть также разделы, посвященные ALWIUT, где будут доступны все ресурсы, необходимые для подготовки к тесту IELTS. Также была разработана часть, включающая готовые презентации и домашние задания для учащихся 10-х и 11-х классов школ, а также методические указания для преподавателей.

Статистика за 2021/2021 учебный год

Согласно предоставленной информации, студенты, обучающиеся по программам BEAP (1 и 2 уровни), BAQS (1 и 2 уровни) имеют доступ к платформе Smartest для самостоятельного изучения. Информация

показывает, какие конкретные учебные ресурсы были доступны, а также личности студентов, которые участвовали, и степень, в которой были изучены учебные материалы

Студенты BAQS показали наибольшую вовлеченность в BAQS 2: Пересмотр теста 2 - Алгебра и BAQS 2: Пересмотр теста 2 - Геометрия, в общей сложности 20 студентов на каждом курсе и 14 студентов на другом. В начале 2-го семестра четыре студента закончили урок 1-2: Линейные функции с 8-процентным показателем завершения, и только один студент закончил его с 70-процентным показателем завершения. Очевидно, что к середине 2-го семестра уровень доступа студентов резко снизился, и процент упал до очень низкого уровня.

В статистике BEAP, которая является единственным модулем, имеющим наименьшее количество студентов, использующих платформу, можно увидеть еще одну негативную тенденцию. Несмотря на небольшое количество студентов, следует отметить, что студенты BEAP 2 смогли закончить определенные модули со 100-процентным показателем завершения. Студенты BEAP1, с другой стороны, не были частыми пользователями платформы, и их интерес к ней начал ослабевать в начале второго семестра.

Заключение

Таким образом, основными шагами в достижении целей проекта являются следующие:

- a) Создать контент и загрузите его в самую умную систему;
- б) Внедрить его в различные курсы, модули и учреждения;
- с) Собрать отзывы, анализируйте их и вносите улучшения в центр;
- d) Сделать SMARTEST доступным на трех языках: английском, русском и узбекском.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Bolotov, A., 2021. SMARTEST – an on-line dynamic platform offering visualised learning content and learning paths.
2. Bronzin, T., Cloud Computing ili programska rješenja u oblacima, Pogled kroz prozor, 2009, [online] Available at: <<http://pogledkrozprozor.wordpress.com/2009/08/29/%E2%80%9Ccloud-computing%E2%80%9C-ili-programska-rjesenjau-oblacima>> [Accessed 21 November 2021]. G-w.com. 2021. Goodheart-Willcox - EduHub Login. [online] Available at: <<https://www.g-w.com/eduhub>> [Accessed 23 November 2022].
3. Krelja Kurelovic, E., Rako, S. and Tomljanovic, J., 2013. Cloud Computing in Education and Student's Needs. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/261424656_Cloud_computing_in_education_and_student's_needs> [Accessed 21 November 2022].
4. Team, S., 2021. SMARTEST - Projects. [online] Smartestknowledge.org. Available at: <<https://smartestknowledge.org/projects>> [Accessed 11 October 2022].